

TÍTULO

Nome dos Autores

RESUMO

O resumo fornece uma visão geral sucinta do estudo, incluindo a motivação, o objetivo, a metodologia, os principais resultados e as conclusões. Deve ser escrito de forma clara e objetiva, resumindo as informações mais relevantes. Deve ter em torno de 10 linhas

1. INTRODUÇÃO

A introdução apresenta o **contexto** do estudo, destacando a relevância e a importância do tema; a **motivação** ou **problema** de pesquisa, amparado por referências bibliográficas; e o **objetivo** da pesquisa.

2. REVISÃO DE LITERATURA / FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A revisão bibliográfica é uma parte essencial de um artigo científico e consiste na busca, análise e síntese crítica da literatura existente sobre o tema de pesquisa. Ela tem como objetivo fornecer uma base teórica sólida para o estudo, identificar lacunas no conhecimento atual e contextualizar a relevância do trabalho realizado.

3. MATERIAL E MÉTODOS / METODOLOGIA

A seção de metodologia descreve em detalhes os métodos e procedimentos utilizados no estudo. Ela deve ser clara e precisa, permitindo que outros pesquisadores possam reproduzir o estudo.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Nesta seção, os **resultados** do estudo são apresentados de forma objetiva e organizada. Gráficos, tabelas ou figuras podem ser utilizados para melhor ilustrar os dados obtidos. A **discussão** é o espaço para interpretar e analisar os resultados em relação aos objetivos do estudo e à literatura existente. É nesta seção que são feitas comparações com estudos anteriores, análise de tendências e exploração de possíveis explicações para os resultados encontrados.

5. CONCLUSÃO

A conclusão resume de forma sucinta os principais resultados do estudo e suas implicações. Também pode abordar limitações do estudo e sugestões para pesquisas futuras.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Ao final do artigo, são listadas todas as referências bibliográficas citadas ao longo do texto, seguindo um formato específico de acordo com a norma escolhida (por exemplo, APA, ABNT, Vancouver).